

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992358>
УДК 658.1

ПЯТЬ СПОСОБОВ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ

Ж.Р. Абдильманов,
магистр экономики и бизнеса,
Кокшетауский Институт экономики и менеджмента
Генеральный дир.,
Инвестиционно-консалтинговая компания «Beaerox»,
г. Астана

Аннотация: В статье рассматриваются возможности применения современных технологий финансового планирования и прогнозирования. Целью исследования является анализ способов применения современных технологий финансового планирования и прогнозирования в малом и среднем бизнесе и разработать инновационный подход для наиболее эффективного эмпирического применения. При написании статьи использованы методы системного и экономического анализа, моделирования, линейного дискриминантного анализа. В результате исследования сделан вывод, что большинство работ на заявленную тему основано на экономическом и финансовом анализе с определением переменных по данным бухгалтерского учета, которые в лучшем случае формируют лишь три уровня прогноза. В рамках настоящей статьи предлагается учесть относительную эффективность различных используемых методов классификации и вырабатывается инновационный подход, подразумевающий различные способы эмпирического применения.

Ключевые слова: финансовое планирование, прогнозирование, современные технологии

5 WAYS TO USE MODERN FINANCIAL PLANNING AND FORECASTING TECHNOLOGIES IN SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES

Z.R. Abdilmanov,

Master of Economics and business,
Kokshetau Institute of Economics and Management
General Director,
Investment and Consulting company «Bearox»,
Astana city

Annotation: The article discusses the possibilities of using modern financial planning and forecasting technologies. The purpose of the study is to analyze the ways of applying modern financial planning and forecasting technologies in small and medium-sized businesses and to develop an innovative approach for the most effective empirical application. When writing the article, methods of system and economic analysis, modeling, linear discriminant analysis were used. As a result of the study, it was concluded that most of the works on the stated topic are based on economic and financial analysis with the definition of variables according to accounting data, which at best form only three levels of forecast. Within the framework of this article, it is proposed to take into account the relative effectiveness of the various classification methods used and an innovative approach is developed, implying various ways of empirical application.

Keywords: financial planning, forecasting, modern technologies

Актуальность исследования.

Финансовое планирование и прогнозирование играют важную роль в развитии малого и среднего бизнеса. Эти инструменты могут помочь бизнес-владельцам определить, какие ресурсы им нужны для достижения своих целей, какие затраты необходимы на развитие и какими источниками могут быть использованы для финансирования. Особенно это необходимо в современных условиях, когда для экономического роста национальной экономики необходимо повышать инвестиционную активность предприятий [1, с. 204], что невозможно без качественных инструментов финансового

планирования: как справедливо отмечает Е.А. Ляпунова, эффективное развитие в инновационной сфере не может быть осуществлено без детального анализа текущего состояния, выявления взаимосвязей между различными факторами и оценки проблемных зон [2, с. 1989].

Между тем, инновационные методы управления и использования ресурсов обеспечивают конкурентоспособность субъектов малого и среднего бизнеса [3, с. 1142]. В современных условиях в России начинает внедряться новая управленческая технология по реализации экономического моделирования для планирования прибыльности бизнес-модели [4, с. 976]. Развитие малого и среднего бизнеса основано на правильном планировании финансовых ресурсов, что позволяет управлять капиталом базы предприятия, а также определить и адаптировать бизнес-стратегию в определенных рыночных условиях. Можно сформулировать следующим образом основные задачи финансового планирования и прогнозирования в малом и среднем бизнесе:

1. Определение текущего состояния финансового положения предприятия, с планированием всех сопутствующих расходов, таких как затраты на развитие и оплату услуг.

2. Прогнозирование, сколько средств может потребоваться на другой ряд мероприятий и насколько это может повысить уровень доходов и оплат.

3. Определение эффективности использования ресурсов и инвестиций в различные направления бизнеса.

4. Распределение доходов и структурирование капитала, которые могут быть использованы для увеличения их доходов в будущем.

В целом, финансовое планирование и прогнозирование способны определить текущее состояние дел в бизнесе, а также показать, какие меры руководители хозяйствующих субъектов должны предпринять для того, чтобы скорректировать функционирование предприятие с целью получения лучших результатов деятельности в рамках системы гибкого управления рисками [5, с. 492]. В результате проведения исследований Л.С. Маханько было установлено, что допустимая многовариантность параметров капитализации доходных моделей оценки бизнеса формирует значительный интервал возможных оценок и как следствие – неопределенность окончательного результата [6, с. 371]. В этой связи

очень важным является поиск инновационных способов применения современных технологий финансового планирования и прогнозирования, которые бы отличались большей определенностью прогноза. Указанные факторы обусловили актуальность и научную значимость разработки инновационных механизмов применения современных технологий финансового планирования и прогнозирования в малом и среднем бизнесе.

Говоря о способах применения современных технологий финансового планирования и прогнозирования в малом и среднем бизнесе, можно выделить пять основных способов их применения:

1. Финансовое планирование и управление бюджетом. Современные технологии, такие как программное обеспечение для управления финансами, могут значительно упростить процесс составления бюджета, помочь оптимизировать расходы и установить приоритеты.

2. Анализ данных и бизнес-моделирование. Выгодной альтернативой традиционному методу анализа данных и построению бизнес-моделей может стать использование инструментов, работающих на основе искусственного интеллекта или машинного обучения. Они позволяют автоматически анализировать и делать выводы на основе больших объемов данных.

3. Онлайн-банкинг и электронные платежи. Сервисы онлайн-банкинга и электронных платежей помогают упростить и автоматизировать процессы оплаты, что позволяет сэкономить время и ресурсы.

4. Управление кредитами и долгами. Использование современных приложений и программ для управления кредитами и долгами помогает оптимизировать финансовые ресурсы и позволяет быстро реагировать на изменения в экономической ситуации или бизнес-среде.

5. Автоматизация учета и управления финансами. С помощью современных систем учета и управления финансами можно автоматизировать большую часть процессов, связанных с обработкой и анализом финансовой информации, что позволяет сэкономить время и средства на персонале.

Совокупность указанных способов помогает качественно осуществлять финансовое планирование и прогнозирование, которые, в

свою очередь, позволяют субъектам малого и среднего предпринимательства более осознанно и управляемо подходить к управлению своими финансами и бизнесом в целом. Благодаря этому они могут избежать негативных тенденций, таких как проблемы с платежеспособностью, нехватка средств на развитие бизнеса, увеличение задолженности перед поставщиками и т.д. При помощи финансового планирования и прогнозирования можно определить оптимальные стратегии управления денежными средствами, выявить возможности для улучшения финансового состояния, определить риски и подготовиться к ним заранее. Также это позволяет сделать прогноз будущего развития бизнеса, что помогает принимать взвешенные решения относительно его развития и роста, а также своевременно корректировать планы, если необходимо. Важно обеспечивать функционирование системы внутреннего контроля за реализацией стратегий субъекта малого и среднего бизнеса, а от оптимальности выбранных контрольных процедур напрямую зависит эффективность всех бизнес-процессов, реализуемых в организации [7, с. 154], а адекватность имеющихся контрольных структур размерам активов предприятия определяет результативность его работы в целом и принимаемых управленческих решений в частности [8, с. 1314].

Постановка проблемы.

Многие авторы пытались положить в основу финансового планирования и прогнозирования в малом и среднем бизнесе технологии финансового анализа. Несмотря на то, что используемые методы разнообразны, общий принцип, лежащий в основе различных исследований, схож: использовать постфактум знания о будущем компаний (иногда на основе ресурсоориентированного подхода [9, с. 1235]). Авторы располагают данными бухгалтерского учета компаний, из которых они знают о состоянии субъекта малого и среднего бизнеса на конец периода наблюдения. Проблемой становится то, что в современных экономических условиях существует множество факторов, которые уникальны для каждого конкретного случая и поэтому не учитываются в рамках используемых способов финансового планирования и прогнозирования [10, с. 535]. Кроме того, не обеспечивается функциональная полнота [11, с. 735], что также влечет за собой погрешности в построении прогнозов. В данном случае, как справедливо отмечают А.В. Леонов и А.Ю. Пронин, только использование

синергетических и традиционных методов может повысить эффективность управления на российских предприятиях [12, с. 1367]. Таким образом, руководителям малых и средних предприятий на современном этапе удастся выбрать наиболее различающие переменные бухгалтерского учета, а затем установить статистическую связь между этими переменными и дихотомическим состоянием в прогнозном периоде. Иногда также оценивается вероятность банкротства (учитывая уровень долговой нагрузки на экономические субъекты [13, с. 1660]. О качестве разработанного таким образом показателя риска судят по ошибкам в классификации. Между тем, как было доказано группами независимых исследователей, показатели эффективности реализации бизнес-процессов организации не исчерпываются финансовыми критериями, но включают в себя также нефинансовые показатели [14, с. 1422] и обобщающие результаты оценки по основным, вспомогательным и развивающим бизнес-процессам [15, с. 124].

Материалы и методы исследования.

Для разработки инновационного подхода применения современных технологий финансового планирования и прогнозирования в малом и среднем бизнесе необходимы четыре последовательных этапа: построение выборки, то есть отбор компаний, отбор априорных переменных, объясняющих наличие спектра стратегий развития субъекта малого и среднего бизнеса, выбор способа классификации компаний и оценка качества сделанного прогноза. В ходе настоящего исследования предлагается использовать для финансового планирования и прогнозирования возможности искусственного интеллекта, что обусловлено несколькими факторами:

1. Цифровые инновации, внедренные в деятельность хозяйствующих субъектов, могут быть успешно конвертированы в стратегические преимущества [16, с. 443].

2. Внедрение цифровых технологий в деятельность компаний ведет к снижению транзакционных издержек предприятий и организаций [17, с. 498].

3. Разработка и внедрение цифровых платформ на практике обязывает организации формулировать совершенно новые подходы к управлению бизнес-процессами [18, с. 375] в целом и организации финансового планирования и прогнозирования, в частности.

4. Унификация и автоматизация оборота данных финансового, бухгалтерского и управленческого учета в рамках организации способна повысить эффективность различных направлений финансово-хозяйственной деятельности компании и обеспечить ее конкурентоспособность на рынке [19, с. 714].

5. Моделирование и прогнозирование высокочастотных временных рядов с использованием различных эконометрических моделей позволяет принимать точные и обоснованные управленческие решения на краткосрочную и среднесрочную перспективы [20, с. 767].

Дискуссия.

Предлагаемый инновационный подход к использованию современных технологий финансового планирования и прогнозирования в малом и среднем бизнесе предлагает использование нейронных сетей.

Рисунок 1 – Инновационный механизм применения современных технологий финансового планирования и прогнозирования в малом и среднем бизнесе

Источник: составлено автором

Одномерный анализ недооценивает сложность построения прогнозных стратегий, что обуславливает загрузку в нейронные сети коэффициентов для проведения многомерного линейного дискриминантного анализа, основанного на метрическом критерии. Результатом анализа является построение функции, называемой оценкой, линейной комбинации выбранных объясняющих переменных, реализация которой выражает уровень риска компании при каждой из возможных в будущем стратегий функционирования субъекта малого и среднего бизнеса.

Результаты исследования.

При обсуждении результатов исследования рассмотрим этапы инновационного механизма применения современных технологий финансового планирования и прогнозирования в малом и среднем бизнесе.

1. Первоначально осуществляется загрузка в нейронные сети коэффициентов для проведения многомерного линейного дискриминантного анализа, основанного на метрическом критерии. Выбор коэффициентов для загрузки в нейронные сети осуществляется из широкого перечня доступных для анализа данных. Необходимо оставить лишь те коэффициенты, которые ограничивают проблему мультиколлинеарности при осуществлении финансового планирования или прогнозирования, обладая при этом наивысшей способностью различать отдельные нюансы реализации финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта. Выбор коэффициентов может осуществляться вручную исследователем либо включаться в полномочия нейронной сети (однако, последний шаг потребует соответствующего обучения).

2. На втором этапе осуществляется формирование стратегий и построения их классификации. Прямое считывание функции оценки позволяет классифицировать субъекты малого и среднего бизнеса в зависимости от содержания финансового планирования и прогнозирования по различным категориям, формируя для каждого из них множество стратегий функционирования в прогнозном периоде. При этом определение порога классификации является второстепенным по сравнению со значением самой функции оценки, которая указывает на риск компании. Первая причина этого – сложность оценки затрат на ошибку в классификации. Вторая причина заключается в том, что

функция оценки заключается в оказании помощи в принятии решения, а не в том, чтобы самостоятельно принимать решение. На этом основании предлагается внести в нейронную сеть дополнительные изменения, чтобы ограничить недостатки, связанные с линейностью функции оценки, построенной с помощью дискриминантного анализа. Эта характеристика подразумевает, что каждое соотношение всегда одинаково влияет на риск субъекта малого и среднего бизнеса в прогнозный период. Однако некоторые переменные не оказывают монотонного влияния на стратегию функционирования компании. Например, связь между размером компании и ее риском увеличивается для малых компаний, а затем уменьшается сверх определенного размера. Кроме того, линейность означает, что эластичность показателя по отношению к коэффициенту однообразна.

3. Третий этап представлен деятельностью по распределению непрерывных переменных финансового учета по интервалам и их последующее преобразование в качественные переменные, используемые в ходе финансового планирования и прогнозирования. Связь между риском и выбранными коэффициентами подвержена структурным ограничениям, которые могут снизить эффективность дискриминантного анализа. Чтобы снять эти ограничения, необходимо применить в ходе процесса финансового планирования и прогнозирования метод распределения непрерывных переменных финансового учета по интервалам и их последующее преобразование в качественные переменные. Затем можно принять во внимание отсутствие однообразия в связи между уровнем коэффициентов и уровнем риска компании. Поскольку полученные соотношения не всегда соответствуют мультинормальным законам, а логистический закон или нормальный закон, по-видимому, не подходят для описания ошибок. Одним из решений в рамках применения инновационного метода финансового планирования и прогнозирования является прибегнуть к использованию непараметрических методов, не требующих никаких предположений относительно распределения переменных: рекурсивное разделение и дискриминантный анализ, основанный на локальной оценке функции распределения коэффициентов финансового учета. В результате реализации указанной надстройки строится дерево решений, предполагающее множественность стратегий функционирования субъекта малого и среднего бизнеса в прогнозный период.

4. На четвертом этапе осуществляется формирование узлов стратегий в дереве решений. Схожие стратегии могут объединяться в узлы. На первичном уровне распределения дерева решений узлы могут подразумевать оптимистичный, нейтральный и пессимистичный варианты функционирования хозяйствующего субъекта в будущем. Затем на каждом таком узле подгруппа делится на две подгруппы с учетом единого коэффициента, который должен иметь монотонную связь с прогнозом реализации финансово-экономической деятельности в будущем. Выбирается коэффициент и порог принятия решения: стратегии, у которых значение этого коэффициента ниже порогового значения, попадают в первую подгруппу, остальные – во вторую подгруппу. Соотношение и пороговое значение устанавливаются таким образом, чтобы наилучшим образом уменьшить количество смешанных стратегий. Одна из подгрупп содержит более высокую долю стратегий пессимистичного сценария, а другая – более высокую долю компаний оптимистичного сценария. Затем каждая сформированная таким образом подгруппа также разбивается на две другие подгруппы с использованием другого соотношения до тех пор, пока чистота узла – следовательно, однородность подгрупп стратегий – не будет сочтена достаточной. Этот метод позволяет учитывать стоимость ошибок в классификации и вероятность априорного завершения деятельности компании из-за совокупности рисков и неблагоприятных факторов внешней и внутренней среды. Предлагаемая методология, в отличие от чистого линейного дискриминантного анализа, очень чувствительна к выбору априорных вероятностей дефолта и затрат на ошибку классификации. Эти переменные фактически определяют для каждого узла выбранный коэффициент. Кроме того, рекурсивное разделение требует, чтобы на каждом узле определялось пороговое значение для рассматриваемого коэффициента, что отрицательно сказывается на временной стабильности показателя.

5. Пятый этап предусматривает использование альтернативного закона распределения и сглаживания. Чтобы решить проблему неравномерности соотношений на данном этапе, возможен альтернативный закон распределения. В частности, можно оценить закон вероятностей соотношений непараметрическими методами. Параметрические методы оценки вероятностных законов состоят из рассмотрения данного закона, например нормального закона, а затем

эмпирической оценки его параметров, в данном случае ожидаемой вероятности и дисперсии. Они предполагают, что конечному числу параметров удастся достаточно точно описать всю совокупность вероятностных изменений, а также возможные варианты рассматриваемой переменной. Напротив, принцип непараметрических методов заключается в том, чтобы не полагаться на какую-либо конкретную форму закона, определенную априори. Они предполагают, что при наличии крайних точек параметрические методы учитывают их несовершенно. Идея состоит в том, чтобы сгладить наблюдения, чтобы выделить основные события. Сглаживание – это локальная оценка функции плотности с помощью средневзвешенного значения по локальным частотам. Точка взвешивается тем сильнее, чем ближе она к точке x , в которой оценивается функция плотности. Параметр сглаживания имеет решающее значение, поскольку он определяет размер окрестности, то есть диаграмму рассеяния, принимаемую во внимание для локальной оценки функции плотности; он также устанавливает вес каждой точки. Таким образом, он определяет точность оценки при финансовом планировании и прогнозировании в малом и среднем бизнесе.

6. На шестом этапе осуществляется непосредственное построение финансового прогноза. Нейронные сети при реализации данного способа финансового планирования и прогнозирования могут использовать метод ядра и метод ближайшего соседа, которые являются двумя наиболее часто используемыми методами оценки. Они различаются определением района. Основной метод рассматривает интервал заданной ширины вокруг точки x , при этом количество точек, рассматриваемых для оценки, является переменным. Метод ближайшего соседа, напротив, принимает во внимание только k точек, ближайших к x , при этом интервал является переменным. Оценив таким образом функцию плотности каждого коэффициента для выборки стратегий пессимистичного сценария и оптимистичного сценария, предлагается применять правило принятия решений Байеса для ранжирования стратегий. Параметры сглаживания для каждого метода устанавливаются таким образом, чтобы получить наилучший возможный прогноз.

Разработанный таким образом индикатор работает лучше, чем линейный и квадратичный дискриминантный анализ на одних и тех же данных, поскольку эти методы обеспечивают коэффициент хорошего

ранжирования, оцениваемый при тех же условиях, равный 60,9 % и 61,8 % соответственно. Основным недостатком этого метода является значительный объем требуемых им данных по сравнению с параметрической оценкой закона распределения коэффициентов, однако возможности искусственного интеллекта и грамотное обучение нейросетей позволяет решить эту проблему.

Выводы.

Таким образом, столкнувшись со многими ограничениями, связанными с традиционными статистическими методами, были использованы методологии, основанные на другой логике: нейронные сети и генетические алгоритмы. Они относятся к искусственному интеллекту, в частности к отрасли, связанной с машинным обучением. Принцип работы нейронной сети по реализации современных технологий финансового планирования и прогнозирования в малом и среднем бизнесе заключается в разработке так называемого алгоритма обучения, имитирующего обработку информации неврологической системой человека. В каждом нейроне находится функция, так называемая передаточная, которая обрабатывает набор информации (входные данные) с целью получения результата (выходные данные). Передаточная функция, выбранная пользователем, состоит из математической, обычно нелинейной, обработки входных данных. Каждому входному сигналу присваивается вес, который влияет на результат. Цель состоит в том, чтобы после так называемого этапа обучения прийти к комбинации весов входных данных каждого нейрона, что приведет к наилучшему описанию реальности, то есть к лучшему ранжированию стратегий в сформированном множестве на основании введенных пользователем коэффициентов. Существуют три типа нейронов: входные нейроны, выходные нейроны и скрытые нейроны. Входные нейроны имеют в качестве входных данных предварительно выбранные K учетных коэффициентов; выходные нейроны имеют в качестве выходных данных дихотомическую переменную «отказ / отказ». Скрытые нейроны – это нейроны, которые обрабатывают информацию между входными и выходными нейронами. Используемая сеть может быть более или менее сложной, то есть состоять из различного количества слоев нейронов. Слой – это набор нейронов, которые не обмениваются информацией друг с другом. Напротив, на каждом уровне нейроны связаны с нейронами предыдущего уровня: таким образом,

набор выходных данных одного уровня составляет набор входных данных следующего уровня. Таким образом, веса, присваиваемые каждому вводимому, определяют передачу информации. Дискриминантный анализ, положенный в основу предложенного инновационного способа современных технологий финансового планирования и прогнозирования в малом и среднем бизнесе, можно рассматривать как нейронную сеть, состоящую из одного нейрона, входными данными которого будут значения бухгалтерских коэффициентов, а выходными – значение балла. Выходные данные, полученные с помощью линейного преобразования, составляют передаточную функцию, позволяющую искусственному интеллекту провести наиболее качественный и достоверный прогноз с учетом возможных рисков.

Список литературы

[1] Когденко В.Г. Методика спектрального анализа экономики [Текст] / В.Г. Когденко // Экономический анализ: теория и практика. – 2022. Т. 21. Вып. 2. 200-227 с.

[2] Ляпунова Е.А. Инструментарий прогнозирования уровня инновационного развития региональных экономических систем [Текст] / Е.А. Ляпунова // Экономический анализ: теория и практика. – 2022. Т. 21. Вып. 6. 1175-1190 с.

[3] Стрижакова Е.Н. Использование нематериальных активов: теоретический и прикладной аспекты [Текст] / Е.Н. Стрижакова, Д.В. Стрижаков // Экономический анализ: теория и практика. – 2022. Т. 21. Вып. 6. 1139-1155 с.

[4] Вахрушина М.А. Юнит-экономика как инструмент современного управленческого учета [Текст] / М.А. Вахрушина // Экономический анализ: теория и практика. – 2022. Т. 21. Вып. 5. 975-990 с.

[5] Сулоева С.Б. Разработка механизма гибкого управления рисками в сфере телекоммуникаций [Текст] / С.Б. Сулоева, С.В. Гришунин, И.Ю. Пищалкина // Экономический анализ: теория и практика. – 2022. Т. 21. Вып. 3. 478-496 с.

[6] Маханько Л.С. Анализ релевантности параметров капитализации в доходных моделях оценки бизнеса [Текст] / Л.С. Маханько //

Экономический анализ: теория и практика. – 2022. Т. 21. Вып. 2. 353-373 с.

[7] Тургаева А.А. Описание бизнес-процессов страховой организации в разрезе внутренних контрольных процедур [Текст] / А.А. Тургаева // Экономический анализ: теория и практика. – 2022. Т. 21. Вып. 1. 152-166 с.

[8] Панкова С.В. Анализ состояния внутреннего контроля компаний по данным интегрированной отчетности [Текст] / С.В. Панкова, А.В. Кузьмичева // Экономический анализ: теория и практика. – 2022. Т. 21. Вып. 7. 1312-1329 с.

[9] Когденко В.Г. Техногенный и устойчивый типы развития бизнеса: признаки и идентификация [Текст] / В.Г. Когденко // Экономический анализ: теория и практика. – 2022. Т. 21. Вып. 7. 1214-1239 с.

[10] Чекашкина Н.Р. Матричные модели портфельного анализа как инструмент выбора стратегии роста организации [Текст] / Н.Р. Черкашина // Экономический анализ: теория и практика. – 2022. Т. 21. Вып. 3. 532-552 с.

[11] Тургаева А.А. Оценка эффективности информационно-аналитической системы для целей внутреннего контроля страховой организации [Текст] / А.А. Тургаева // Экономический анализ: теория и практика. – 2022. Т. 21. Вып. 4. 722-737 с.

[12] Леонов А.В. Динамическая модель управления созданием высокотехнологичной продукции [Текст] / А.В. Леонов, А.Ю. Пронин // Экономический анализ: теория и практика. – 2022. Т. 21. Вып. 7. 1364-1386 с.

[13] Ефимова О.В. Эмпирический анализ долговой нагрузки российских предприятий [Текст] / О.В. Ефимова, М.А. Волков, М.Д. Голубков, П.А. Золочевский, Нгок Тхать Нгуен, А.П. Федотова // Экономический анализ: теория и практика. – 2022. Т. 21. Вып. 9. 1657-1686 с.

[14] Шогенов Б.А. Природа факторов создания стоимости компании: анализ и проблемы [Текст] / Б.А. Шогенов, Ж.Х. Темукуева // Экономический анализ: теория и практика. – 2022. Т. 21. Вып. 8. 1420-1435 с.

[15] Бобрышев А.Н., Медведева Е.А. Разработка методики оценки ключевых показателей эффективности (КПИ) бизнес-процессов [Текст] /

А.Н. Бобрышев, Е.А. Медведева // Экономический анализ: теория и практика. – 2022. Т. 21. Вып. 1. 113-130 с.

[16] Рыбаков М.Б. Формирование единого информационного пространства в контексте цифровой трансформации машиностроительного холдинга [Текст] / М.Б. Рыбаков // Экономический анализ: теория и практика. – 2022. Т. 21. Вып. 3. 442-460 с.

[17] Власов М.В. Влияние цифровых технологий на транзакционные издержки фирм [Текст] / М.В. Власов, А.С. Охлопков // Экономический анализ: теория и практика. – 2022. Т. 21. Вып. 3. 497-521 с.

[18] Шаврина Ю.О. Механизм принятия управленческих решений сельскохозяйственными предприятиями на основе платформенного подхода [Текст] / Ю.О. Шаврина, Д.А. Попов, Д.В. Трещев // Экономический анализ: теория и практика. – 2022. Т. 21. Вып. 2. 374-396 с.

[19] Гусев Д.А. Анализ требований внутренних и внешних стейкхолдеров при внедрении систем электронного документооборота в корпоративных структурах [Текст] / Д.А. Гусев // Экономический анализ: теория и практика. – 2022. Т. 21. Вып. 4. 707-721 с.

[20] Кудрявцева Т.Ю. Использование эконометрических моделей для принятия управленческих решений на предприятиях нефтегазовой отрасли [Текст] / Т.Ю. Кудрявцева, Е.А. Козлова // Экономический анализ: теория и практика. – 2022. Т. 21. Вып. 4. 765-779 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kogdenko V.G. Methods of spectral analysis of the economy [Text] / V.G. Kogdenko // Economic analysis: theory and practice. – 2022. Vol. 21. Issue. 2. 200-227 p.

[2] Lyapunova E.A. Toolkit for forecasting the level of innovative development of regional economic systems [Text] / E.A. Lyapunova // Economic analysis: theory and practice. – 2022. Vol. 21. Issue. 6. 1175-1190 p.

[3] Strizhakova E.N. The use of intangible assets: theoretical and applied aspects [Text] / E.N. Strizhakova, D.V. Strizhakov // Economic Analysis: Theory and Practice. – 2022. Vol. 21. Issue. 6. 1139-1155 p.

[4] Vakhrushina M.A. Unit economics as a tool for modern management accounting [Text] / M.A. Vakhrushina // Economic analysis: theory and practice. – 2022. Vol. 21. Issue. 5. 975-990 p.

[5] Suloeva S.B. Development of a mechanism for flexible risk management in the field of telecommunications [Text] / S.B. Suloeva, S.V. Grishunin, I.Yu. Pishchalkina // Economic Analysis: Theory and Practice. – 2022. Vol. 21. Issue. 3. 478-496 p.

[6] Makhanko L.S. Analysis of the relevance of capitalization parameters in income models of business valuation [Text] / L.S. Makhanko // Economic Analysis: Theory and Practice. – 2022. Vol. 21. Issue. 2. 353-373 p.

[7] Turgaeva A.A. Description of business processes of an insurance organization in the context of internal control procedures [Text] / A.A. Turgaeva // Economic analysis: theory and practice. – 2022. Vol. 21. Issue. 1. 152-166 p.

[8] Pankova S.V. Analysis of the state of internal control of companies according to integrated reporting data [Text] / S.V. Pankova, A.V. Kuzmicheva // Economic analysis: theory and practice. – 2022. Vol. 21. Issue. 7. 1312-1329 p.

[9] Kogdenko V.G. Technogenic and sustainable types of business development: signs and identification [Text] / V.G. Kogdenko // Economic analysis: theory and practice. – 2022. Vol. 21. Issue. 7. 1214-1239 p.

[10] Chekashkina N.R. Matrix models of portfolio analysis as a tool for choosing an organization's growth strategy [Text] / N.R. Cherkashina // Economic analysis: theory and practice. – 2022. Vol. 21. Issue. 3. 532-552 p.

[11] Turgaeva A.A. Assessment of the effectiveness of the information-analytical system for the purposes of internal control of an insurance company [Text] / A.A. Turgaeva // Economic analysis: theory and practice. – 2022. Vol. 21. Issue. 4. 722-737 p.

[12] Leonov A.V. Dynamic model of managing the creation of high-tech products [Text] / A.V. Leonov, A.Yu. Pronin // Economic analysis: theory and practice. – 2022. Vol. 21. Issue. 7. 1364-1386 p.

[13] Efimova O.V. Empirical analysis of the debt burden of Russian enterprises [Text] / O.V. Efimova, M.A. Volkov, M.D. Golubkov, P.A. Zolochovsky, Ngoc Thach Nguyen, A.P. Fedotova // Economic analysis: theory and practice. – 2022. Vol. 21. Issue. 9. 1657-1686 p.

[14] Shogenov B.A. The nature of company value creation factors: analysis and problems [Text] / B.A. Shogenov, Zh.Kh. Temukueva // Economic analysis: theory and practice. – 2022. Vol. 21. Issue. 8. 1420-1435 p.

[15] Bobryshev A.N., Medvedeva E.A. Development of a methodology for assessing key performance indicators (KPI) of business processes [Text] / A.N. Bobryshev, E.A. Medvedeva // Economic analysis: theory and practice. – 2022. Vol. 21. Issue. 1. 113-130 p.

[16] Rybakov M.B. Formation of a single information space in the context of the digital transformation of a machine-building holding [Text] / M.B. Rybakov // Economic analysis: theory and practice. – 2022. Vol. 21. Issue. 3. 442-460 p.

[17] Vlasov M.V. Influence of digital technologies on transaction costs of firms [Text] / M.V. Vlasov, A.S. Okhlopkov // Economic Analysis: Theory and Practice. – 2022. Vol. 21. Issue. 3. 497-521 p.

[18] Shavrina Yu.O. The mechanism for making managerial decisions by agricultural enterprises based on the platform approach [Text] / Yu.O. Shavrina, D.A. Popov, D.V. Treschev // Economic analysis: theory and practice. – 2022. Vol. 21. Issue. 2. 374-396 p.

[19] Gusev D.A. Analysis of the requirements of internal and external stakeholders in the implementation of electronic document management systems in corporate structures [Text] / D.A. Gusev // Economic analysis: theory and practice. – 2022. Vol. 21. Issue. 4. 707-721 p.

[20] Kudryavtseva T.Yu. The use of econometric models for managerial decision-making at oil and gas enterprises [Text] / T.Yu. Kudryavtseva, E.A. Kozlova // Economic analysis: theory and practice. – 2022. Vol. 21. Issue. 4. 765-779 p.

© Ж.Р. Абдильманов, 2023

Поступила в редакцию 30.04.2023

Принята к публикации 11.05.2023

Для цитирования:

Абдильманов Ж.Р. Пять способов применения современных технологии финансового планирования и прогнозирования в малом и среднем бизнесе // Инновационные научные исследования. 2023. № 5-2(29). С. 124-140. URL: <https://ip-journal.ru/>